

ГИЁҲВАНД МОДДАЛАРГА ТОБЕЛИК БИЛАН ЗАРАРЛАНГАНЛИКНИНГ КЎП ЙИЛЛИК ДИНАМИКАСИ

Н.Қ. Кенжаева

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети,

С.Э. Умиров

²Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази,

Алфраганус университети

А.Я. Буриев

Турон университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18149879>

Кириш. Гиёҳванд моддаларга тобелик (ГМТ) — сурункали, рецидивга мойил, биопсихосоциал хусусиятга эга касаллик ҳисобланади, шу боисдан беморларга малакали тиббий-ижтимоий ёрдам тақдим этилиши ва реабилитация жараёни самарали тарзда амалга оширилиши учун ГМТ дан зарарланганлик кўрсаткичларини минтақавий даражада баҳолаш асосида олинган маълумотлар муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Мақсад. Самарқанд вилоятида 2010-2024 йиллар мобайнида қайд этилган гиёҳванд моддаларга тобелик билан зарарланишнинг жадаллигини таҳлил этиш ва баҳолашдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Самарқанд вилоятида 2010-2024 йиллар мобайнида ГМТ билан зарарланганлик ҳақидаги маълумотлардан фойдаланилди. Тадқиқотда клиник, эпидемиологик, ижтимоий-гигиеник, лаборатор ва статистик усуллардан фойдаланилди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Самарқанд вилоятида гиёҳванд моддаларга тобелик билан зарарланганликнинг кўп йиллик динамикасини таҳлил этиш натижалари шуни кўрсатадики, 2010-2024 йиллар мобайнида ГМТ билан зарарланганликнинг 100 минг нафар аҳолига ўртача жадаллик кўрсаткичи 49,0 дан иборат бўлиб, 12,8 дан (2019 й.) 122,6 га (2010 й.) қадар тебраниб турган. Зарарланганлик кўрсаткичининг медианаси - 32,1 (13,1 – 101,5) дан иборат. Вилоятда ГМТ билан зарарланганлик 2010-2016 йилларда ўртача кўрсаткичдан (49,0) 1,2-2,5 марта юқори, 2017-2024 йилларда эса ўртача жадаллик кўрсаткичига нисбатан 1,5-3,8 марта паст даражада қайд этилган. 2010-2019 йиллар мобайнида зарарланганликнинг узлуксиз пасайиш жараёни кечган, натижада 2010 йилдагига (122,6) нисбатан 2019 йилда (12,8) зарарланганлик кўрсаткичи 9,6 марта пасайган. Шу йиллар мобайнидаги зарарланганликнинг ўртача йиллик пасайиш суръати -9,9% дан иборат. 2020 йилдан бошлаб вилоятда ГМТ билан зарарланганликнинг қайта ўсиши қайд этилмоқда, 2024 йилдаги зарарланганлик кўрсаткичи (23,3) 2019 йилдаги кўрсаткичга (12,8) нисбатан 1,8 марта юқори ва ўртача йиллик ўсиш суръати +16,4% дан иборат. 2019 йилдан бошлаб вилоятда зарарланганлик кўрсаткичларининг қайтадан ўсаётганлиги нохуш прогностик аломат ҳисобланади. 2010 йилга нисбатан яққоллик кўрсаткичи, 2019 йилда 10,4% ни, 2024 йилда эса 19,0% ни ташкил этади.

Хулосалар. Самарқанд вилоятида 2010-2024 йиллар мобайнида қайд этилган гиёҳванд моддаларга тобелик билан зарарланишнинг жадаллик кўрсаткичи нисбатан юқори даражада бўлиб, 100 минг нафар аҳолига ўртача 49,0 дан иборат. 2010-2019 йиллар мобайнида зарарланганликнинг узлуксиз пасайиш жараёни кечган, ва натижада

шу йилларда зарарланганлик кўрсаткичи 9,6 марта пасайган. 2019 йилдан бошлаб вилоятда зарарланганлик кўрсаткичларининг қайтадан ўсаётганлиги нохуш прогностик аломат бўлиб, ГМТ га доир даволаш-профилактик тадбирлар амалга оширилишида ҳамда беморларга тиббий-ижтимоий реабилитацион ёрдам тақдим этилишида инобатга олиниши зарур.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Каримов И.А., Рахимова Н.С. Современные тенденции наркомании в Центральной Азии: региональные особенности и профилактические стратегии // Журнал общественного здравоохранения и эпидемиологии. – 2022. – № 3(45). – С. 78-89.
2. Турсунов Б.М., Абдуллаева Ш.Х., Мирзаев А.У. Анализ динамики распространения наркотических веществ в регионах Узбекистана: социально-демографические аспекты // Вестник наркологии. – 2021. – Т. 20, № 8. – С. 34-48.
3. Садыков Р.Н. Классификация и характеристика психоактивных веществ, распространенных в Самаркандской области: медико-социальное исследование // Наркология и психиатрия. – 2023. – № 2(67). – С. 112-125.
4. Хакимов О.Т., Юсупова М.А. Региональные особенности наркопотребления в Узбекистане: эпидемиологический анализ и прогностические модели // Центрально-азиатский медицинский журнал. – 2022. – Т. 28, № 4. – С. 203-218.
5. Норматов А.Б., Исмаилов Д.К., Рахматова З.И. Мониторинг наркотической ситуации в Самаркандском регионе: методологические подходы и результаты пятилетнего исследования // Профилактическая медицина. – 2023. – № 1(89). – С. 45-59.
6. Джураев Н.М. Социально-экономические факторы распространения наркомании в сельских районах Самаркандской области // Социология здоровья и медицинская антропология. – 2021. – № 4(32). – С. 167-182.